

ФОНОЛОГИЯ И ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ РУССКОГО ЯЗЫКА

*Хожиматова Нигора, преподаватель кафедры педагогики и языков
Андижанского филиала Туранского университета
Холмирзаев Салимжон, студент 1-курса
Филологии и обучения языкам (русский язык)
Андижанского филиала Туранского университета*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19645608>

Аннотация. В данной работе изучается фонологический концепт русского языка и её основными компонентами являются фонемы, аллофоны, ударение, интонация и т.д. По результатам анализа было выявлено, как фонологические аспекты играют важную роль при восприятии речи, понимании слов и коммуникации. Основными функциями являются распределение звуков, взаимодействие внутри системы. Итоги исследования показали, что данная работа может быть полезной для преподавателей русского языка, языковедов и студентов-филологов.

Ключевые слова: фонология, аллофоны, восприятие речи, фонемы, распределение звуков, студент-филолог.

Annotation. Ushbu ishda rus tilining fonologik tizimi va uning asosiy komponentlari, jumladan fonemalar, allofoonlar, urg‘u va intonatsiya o‘rganildi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, fonologik xususiyatlar so‘zlarni tushunish va nutqni qabul qilish jarayoniga ta’sir qiladi. Asosiy jihatlar – tovushlar taqsimoti, ularning funksional roli va tizim ichidagi o‘zaro ta’siri. Misollar yozma va og‘zaki matnlardan keltirildi. Tadqiqot natijalari rus tilini o‘rganuvchilar va lingvistlar uchun foydali bo‘lishi mumkin.

Kalit so‘zlar: fonologiya, allofoonlar, nutqni qabul qilish, fonemalar, tovushlarning taqsimlanishi, filologiya talabasi.

Annotation. This work examines the phonological system of Russian and its main components: phonemes, allophones, stress, intonation, and phonetic processes. The analysis demonstrates how phonological features influence speech perception, word recognition, and communication. Key aspects include sound distribution, functional roles, and interactions within the system. Examples from written and spoken texts illustrate Russian phonological features. The results may be useful for language teachers, linguists, and philology students.

Keywords: phonology, allophones, speech perception, phonemes, sound distribution, philology student.

Фонология - это раздел языкознания, который изучает звуковые аспекты языка и её закономерности. Ключевыми единицами данной системы являются фонемы, аллофоны, ударение и интонации, а также процессы, происходящие в фонетике.

Цель данной работы - определение фонологической системы русского языка и выявление основных функций этого раздела науки.

Для достижения поставленной цели представлены ряд **задач**:

- выявить теоретические аспекты фонологии как раздела языкознания;
- анализировать фонемы и аллофоны в русском языке;
- определить особенности ударения и интонации;
- классифицировать фонетические процессы.

Для решения поставленных задач рассмотрим основные аспекты в фонологии. Основной единицей фонологии является фонема, служащая для различения семантики слов, а замена одной фонемы может привести изменению смысла слова. Например:

- «дом»- убежище, очаг/ «том»- часть собрания сочинений;
- «сон»- состояние человека / «сок»- напиток.

Классифицируется несколько функций фонемы:

1. Сигнификативная - смысловоразличительная функция:

- Дом – том – лом – ком – сом – ром [3: с. 90]
- Бар – бор – бур

2. Перцептивная – фонема помогает отождествить одно и то же слово или форму.

• Лес – лез - омофоны, которые пишутся по-разному, но звучать абсолютно одинаково из-за оглушения [4: с. 20];

- Лез – залез – наращение фонемного состава слова.

А также ключевую роль играет ударение, являющееся подвижным и даже может изменить семантику слов: «зámок» (здание) и «замóк» (устройство) [1: с. 50].

Другим важным элементом является интонация, отражающая коммуникативную цель высказывания. С её помощью определяется повествовательные, вопросительные, восклицательные предложения.

Например:

Сегодня намечается пасмурная погода. (повествовательное)

Сходим в кино? (вопросительное)

Ах, какая приятная новость! (восклицательное)

Таким образом, рассмотренные аспекты фонологии помогают выявить вывод о значимости её аспектов в системе русского языка. Фонемы, аллофоны, ударение, интонация способствуют правильному восприятию и интерпретации речи. А их взаимодействие формирует целую систему.

Как заключение могу отметить, что изучение фонологических элементов русского языка имеет важное теоретическое и прагматическое значение, поскольку способствует более глубокому сознанию языковых процессов и эффективному овладению речью.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. - М.: Просвещение, 1984.
2. Касаткин Л. Л. Современный русский язык. Фонетика. - М.: Академия, 2006.
3. Реформатский А. А. Введение в языкознание. - М.: Аспект Пресс, 2005.
4. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. - М.: Наука, 1974.